

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

TALABALARDA MEDIASAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI

Madraximova Feruza Ruzimbayevna

Urganch davlat pedagogika instituti rektori,
pedagogika fanlari doktori, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediata'lim, mediakompetentlik va mediasavodxonlik tushunchalari, ularning farqli jihatlari hamda ushbu tushunchalarning tadqiqiga oid fikrlar tahlil qilingan. Shuningdek, mediasavodxonlikning muhim belgilari, ularning vazifalari va darajalari ham o'rganilgan va tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: matn, mediamatn, kontekst, savodxonlik, ommaviy kommunikatsiya, mediaviylik, ommaviylik, integrativlik.

Abstract: This article analyzes the concepts of media education, media competence, and media literacy, highlighting their differences and examining opinions on the research of these concepts. Additionally, the important features of media literacy, including their tasks and levels, are studied and analyzed.

Key words: text, media text, context, literacy, mass communication, medianness, mass, integrative.

Аннотация: В данной статье анализируются понятия медиаобразование, медиакompetentность и медиаграмотность, их различия, а также мнения, касающиеся исследования данных понятий. Кроме того, изучены и проанализированы важные особенности медиаграмотности, их задачи и уровни.

Ключевые слова: текст, медиатекст, контекст, грамотность, массовая коммуникация, медианность, массовость, интегративность.

KIRISH

Mediasavodxonlik insonni kelajakda foydalana olishi uchun keng qamrovli bilimlar bilan qurollantiradi va demokratik jamiyatda axborot kanallarining faoliyati haqida muhim tushunchalar beradi. Ushbu bilimlar axborot xizmatlarining funksiyalari doirasida zarur faoliyatni baholash, funksiyalarni amalga oshirish va asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun muhim shart-sharoitlarni tushunishni ta'minlaydi. O'tgan yillar davomida mamlakatimizda ta'limni axborotlashtirish jarayonlari tizimli ravishda amalga oshirildi. Bu jarayon doirasida kompyuter texnikasi va zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish, oliy ta'lim tashkilotlarida talabalar mustaqil ishlarini tashkil etish, o'quv va metodik ta'minotni yaratish, pedagoglar tomonidan zarur o'quv-metodik ta'minotni ishlab chiqish va o'quv jarayonini takomillashtirishda AKTni samarali qo'llash kabi faoliyatlar amalga oshirildi. Mazkur faoliyatlar ta'lim jarayonini yangi imkoniyatlar bilan boyitishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'limni axborotlashtirish tizimi zamonaviy AKTdan foydalanish, ta'lim-tarbiya maqsadlarini amalga oshirish, shuningdek, ta'lim sohasida AKTni yaratish amaliyoti va metodologiyasi bilan uzviy bog'liqdir [1]. Ta'limni axborotlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayoni nafaqat o'qitishdagi tashkiliy shakllar va metodlarning o'zgarishiga, balki yangi metodlarning shakllanishiga olib keladi. Tarixdan ma'lumki, ijtimoiy bog'liqliklar natijasida insonlarda ish, kasb, faoliyat, siyosiy qiziqish, din va xobbi kabi iste'mol predmetlari shakllangan. Inson uchun jamiyatdan uzoqlashish va undan yiroqda bo'lish kabi psixologik hodisalar

yuzaga kelgan. Natijada inson o'z shaxsiy fikrini yo'qota boshlagan va atrofdagilar bahosiga bo'lgan qiziqish kuchaygan. U doimiy ravishda sergak bo'lishga o'rgangan va ijtimoiy fikr dinamikasini kuzatib borishga ehtiyoj sezgan. Bora-bora inson rasmiy maslahatlarga va turli joylardan keladigan ma'lumotlarga ehtiyoj sezgan, bunday ma'lumotlarni iste'mol qilishni hayot uchun muhim deb hisoblagan. Tabiiyki, bunday ma'lumotlarni yetkazuvchi subyekt o'z manfaatlari yo'lida ijtimoiy fikrni shakllantirishga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lgan. Shunday qilib, inson jamiyat fikriga muhtoj bo'lib qoldi. Bu fikr ommaviy axborot va media vositalari tomonidan shakllantirilib, ular shaxsni yaratish va uni yo'q qilishga qodir. Bu jarayonda, ayniqsa, ta'lim jarayonida va oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatuvchi professor-o'qituvchilar hamda tahsil oluvchi talabalarning mediasavodxonligini shakllantirish zarurdir [2].

Mediasavodxonlikni rivojlantirish zamonaviy jamiyatning obyektiv ehtiyojiga aylanib borayotgani ta'lim sohasida ham o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bundan tashqari, jahon pedagogika fanida mediata'lim barcha davlatlarning milliy o'quv dasturlariga, shu jumladan qo'shimcha, norasmiy va "umrbod" ta'lim tizimiga tadbqiq etish uchun tavsiya etiladi. Jahon axborot makonida sodir bo'layotgan muhim va ahamiyatli o'zgarishlar inson hayotining barcha sohalariga kirib bormoqda va zamonaviy madaniyatning asosiy ishlab chiqarish vositasiga aylangan axborot uzatishning yangi texnik vositalarining paydo bo'lishi bilan bog'liq.

Oliy ta'lim tizimini axborotlashtirishning jadallashuvi bevosita modernizatsiya jarayonlari bilan bog'liq bo'lib, ushbu jarayon texnik resurslardan to'liq foydalanish va o'quv jarayoniga mediatexnologiyalarni joriy etish uchun yangi istiqbollarni ochadi. Shu bilan birga, bu talabalarni o'qitishda pedagogik nazariya va amaliyotning yangi usullarini izlashga undaydi. Talabani kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga o'qitish jarayonini maksimal darajada individuallashtirish orqali hissa qo'shadi.

Mediata'lim – bu OAV yordami va materiallari asosida ular bilan muloqot qilish madaniyatini shakllantirish, ijodiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, tanqidiy fikrlashni o'stirish, mediamatnlarni – ya'ni ommaviy axborot vositalari orqali tarqatiladigan turli asarlarni to'liq idrok etish, tahlil qilish, talqin qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsiy rivojlanish jarayonidir [1].

Ko'rinib turibdiki, mediata'lim barcha turdagi media va turli mediamadaniy hamda axborot texnologiyalari bilan bog'liq. Bu jamiyatda ommaviy kommunikatsiyalardan qanday foydalanishni tushunish imkonini beradi. Yosh mutaxassislarni axborotga boy jamiyatda yashashga tayyorlash uchun mo'ljallangan va boshqa odamlar bilan muloqot jarayonida mediadan foydalanish qobiliyatini shakllantirishni ta'minlaydi.

Bu borada I.V. Gordeyevaning fikri e'tiborga loyiq. Unga ko'ra, shaxsni rivojlantirish muammosi kasbiy ta'lim doirasidan ancha keng bo'lib, insonning uzluksiz ijtimoiylashuvining eng muhim jarayonlari sodir bo'ladigan axborot muhiti bilan o'zaro munosabatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu vazifa bugungi kunda ham nazariy, ham amaliy jihatdan dolzarb bo'lib qolmoqda [3].

An'anaviy ta'lim variantlari bilan solishtirib bo'lmaydigan mediata'lim esa talabalar ongida zamonaviy media olami va mediamakonda ro'y berayotgan voqelikning adekvat manzarasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mediata'limning yuqoridagi yo'nalishlaridagi farqlarga qaramasdan, pedagogik amaliyot shuni ko'rsatadiki, talabalar tomonidan mediama'lumotlarni shunchaki passiv idrok etish samarasizdir. Bu borada ta'lim jarayoniga texnik va mediaresurslarni joriy etish talabalarni mediaaxborotni samarali idrok etishga olib keladi. Biz N.A. Sidorinaning "multimedia vositalarining jozibadorligi nafaqat ta'lim motivatsiyasini oshiradi, balki talabalarning mediasavodxonligini rivojlantirishga ham hissa qo'shadi" degan fikriga qo'shilamiz [4]. Mediata'lim maydoni undagi shaxsga axborot jamiyati bilan professional-madaniy muloqotni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu jarayon yangi kasbiy ta'lim makonining modeli sifatida tushunilishi ham mumkin. Bularni qo'llab-quvvatlash zamonaviy axborot hamda mediamadaniy texnologiyalar yordamida va ular orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, oliy ta'lim tashkilotlari o'qituvchisi mediasavodxon shaxsni, ya'ni talaba – bo'lajak mutaxassisni shakllantirishni maqsad qilib qo'ygan holda, mediata'lim makonini tashkil etish orqali ushbu maqsadga erishishi mumkin, deb taxmin qilish mumkin. N.N. Sharovoyning so'zlariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalarining axborot-ta'lim muhiti talabani mediasavodxonligini rivojlantirish uchun eng katta imkoniyatlarga ega [5]. U quyidagi imkoniyatlarni beradi: toifalar, materiallar va muhitlar bilan bevosita ishlash; gipotezalarni ifodalash, tajriba o'tkazish, to'plangan ma'lumotlar asosida asosli xulosalar chiqarish; yangi g'oyalarni chuqurroq anglash, ularni taqdim etish, yangi tushunchalarning ilgari o'rganilgan material bilan aloqasini o'rnatish va guruh yoki jamoada ishlash; yangi bilimlarni amaliyotga qo'llash zarur bo'lgan turli vaziyatlarni modellashtirish; faoliyat natijalarini yaratish va taqdim etish uchun mediaresurslardan moslashuvchan foydalanish. F.M. Fominovanning fikricha, multimedia vositalarining rivojlanishi ta'lim sohasi, xususan, oliy ta'lim tizimi uchun axborot va mediamadaniy texnologiyalardan foydalanishning prinsipial imkoniyatlarini ochib beradi. Ushbu imkoniyatlar o'quv jarayonini faollashtirish, talabalarning kognitiv faolligini oshirish, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, mantiqiy fikrlashni, xotirani rivojlantirish, teskari aloqa bilan nazorat qilish, diagnostika va natijalarni baholash, mustaqil faoliyat

darajasini oshirish, o'z-o'zini nazorat qilish va tuzatishni amalga oshirish, mashg'ulot vazifalarini bajarish imkoniyatini ta'minlash; o'quv jarayonini individuallashtirish va farqlash, o'rganilayotgan jarayonlarning dinamikasini ko'rsatishda namoyishkoronalik; ta'lim motivatsiyasini kuchaytirish va talabalarda o'quv materialini o'zlashtirishning turli strategiyalarini rivojlantirishdan iborat. Fan, ta'lim, axborot texnologiyalari, innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va integratsiyalashtirish, oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'limni individuallashtirish va oliy kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish zarurati kelib chiqadi [1]. Ta'kidlaymizki, talabalarining mediasavodxonligini rivojlantirish jarayoni quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: axborot texnologiyalarini o'rganish, rangli va tovushli uyg'unlikni tushunish, vizual idrok etish qonuniyatlari, "ekranli obrazni" yaratish texnologiyasi va boshqalar. N.Yu. Xlizovaning ta'kidlashicha, "shaxsning mediasavodxonligini rivojlantirish mediamateriallardan foydalanish tajribasi, media sohasida ko'nikmalarni faol qo'llash, mustaqil ta'lim olishga tayyorlik kabi tarkibiy qismlarga asoslanadi" [6].

I.S. Yusupovning so'zlariga ko'ra, "mediata'lim juda katta afzalliklarga ega, jumladan:

- O'qituvchi tomonidan nazariy materialni bir vaqtning o'zida ifodalash va uni yuqori darajadagi namoyish bilan ko'rsatish hisobiga o'quv jarayoni samaradorligini oshirish;
- Atrofdagi voqealarning obyektlari va hodisalarini modellashtirish imkoniyati;
- Ta'lim va mehnat muammolarini amaliy hal qilish uchun kompyuter va mediamadaniy resurslardan foydalanish;
- O'quv faoliyatini individuallashtirish, talabalarining kognitiv mustaqilligi va ijodkorligini rivojlantirish;
- Kompyuter va mediamadaniy texnologiyalarning jozibadorligi tufayli o'rganish motivatsiyasini oshirish;
- Talabalarining ko'rgazmali-tasviriy fikrlash, motorli va verbal kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish;
- Muntazam operatsiyalarni avtomatlashtirish va boshqa qulayliklar;
- Axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish (semantik guruhlarini qidirish, tanlash, qayta ishlash, tartiblash va ajratish, mantiqiy aloqalarni o'rnatish va h.k.), bu esa talabalarining mediamadaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi" [7].

Shuni ta'kidlash kerakki, oliy ta'lim muassasalarida mediata'lim o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos uslubidir.

Axborot-ta'lim jarayonining ikkita asosiy ishtirokchisidan tashqari, uchinchi ishtirokchi – axborotning asosiy manbai bo'lgan ommaviy kommunikatsiya vositalari ham paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda o'qituvchining pozitsiyasi talabaning pozitsiyasiga yaqinlashadi – ikkalasi ham mediaga nisbatan resipientlardir.

A.V. Ignatyeva o'qitish jarayonini va talabalar bilan o'zaro munosabatlarni tahlil qilib, "mediata'lim o'qituvchiga ham, mashg'ulotlar tizimiga ham alohida talablarni belgilashini" qayd etadi. Ular orasida quyidagilar mavjud:

- Talabalarining ma'lum bir ijtimoiy guruhining qiziqishlari va rivojlanishini diagnostika qilish tizimi;
- Yuqori darajadagi aloqa va mediata'lim dasturini tanlashni aniqlovchi mashg'ulotlarning uslubiy yo'nalishi;
- O'rganilayotgan materialning real hayot bilan aloqasi;
- Foydalaniladigan materialning tarbiyaviy va kognitiv ahamiyati;
- O'quv va kognitiv faoliyatning tabiati va talabalarining yoshiga qarab har xil turdagi motivatsiyalardan foydalanish qobiliyati;
- Qo'llaniladigan usullar va mediapedagogik texnologiyalar samaradorligini diagnostika qilish;
- Faoliyat jarayonlarining yuqori faolligi va ularni amaliy yo'naltirishga asoslangan mediamadaniyat kurslarini amalga oshirish;
- Mashg'ulotlar tizimining moslashuvchanligi, mintaqaviy va global ahamiyatga ega bo'lgan voqealarga tezkor javob berish;
- Talabalarining tashabbuskorligini va amaliyotga yo'naltirilgan mustaqil ta'lim olish jarayonini rag'batlantirish [8].

Talabalar media-xabarlardan oladigan ma'lumotlar, ta'lim ma'lumotlaridan farqli ravishda, hissiy tus berish va ma'lumotlarning dolzarbligi kabi jozibali xususiyatlarga ega. Shunday qilib, o'qituvchi media bilan raqobatlashishga psixologik jihatdan tayyor bo'lishi kerak. U avtoritarlikdan voz kechishi, iste'mol qilingan axborotlardan o'zi nima olganiga emas, balki talabalar aniq nimani o'rganganiga ko'proq e'tibor qaratishi, shuningdek, talabalarining faoliyatini baholash mezonlarini qayta ko'rib chiqishi zarur.

O.N. Sidorinaning ta'kidlashicha, tartibsiz ma'lumotlar oqimi sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlash muammosi dolzarb bo'lib, bu shaxsning tanqidiy fikrlashi rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir [4]. T.V. Xarlampyeva o'z tadqiqotlarida shaxs va jamiyatning axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlash muammosi fanlararo xususiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi [9]. Ushbu muammoni hal qilishda oliy kasbiy ta'lim nazariyasi va metodikasi sohasidagi mutaxassislar bevosita ishtirok etishlari zarur, chunki oliy ta'lim muassasasi

talabalarining – bo'ljak mutaxassislarining axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlaydigan asosiy ijtimoiy-madaniy institutlardan biriga aylanmoqda. Oliy ta'lim tashkilotlarining ustuvor vazifalaridan biri zamonaviy sharoitlarga samarali moslasha oladigan, qiyinchiliklarni oldindan ko'ra biladigan va kasbiy muammolarni hal qila oladigan shaxsni rivojlantirishdir. Muallifning fikriga ko'ra, bu faqat oliy o'quv yurti bitiruvchisi rivojlangan tanqidiy fikrlashga ega bo'lib, salbiy axborot ta'sirini aniqlash va undan himoyalaniish vositalarini o'zlashtirgan taqdirdagina amalga oshadi.

Bugungi kunda zamonaviy pedagogning asosiy vazifasi talabalar uchun yangi axborot hamda mediamadaniy texnologiyalardan foydalanish shartlari va usullarini aniqlashdan iboratdir. Aniqlangan va tahlil qilingan shart-sharoitlar, tabiatan turlicha bo'lsa-da, integratsiyalashib, talaba shaxsining mediakompetentligini rivojlantirish jarayonini amalga oshirish uchun mediashtirilgan o'quv muhitini tashkil etishga qaratilgan pedagogik holatlarning kompleks birligini shakllantiradi.

N.Yu. Xlizovaning fikriga ko'ra, "talaba shaxsining mediasavodxonligini rivojlantirish uchun aniqlangan tashkiliy-pedagogik shartlar to'plami mediamuhitga ega bo'lishi kerak bo'lgan xususiyatlarni va ularni amalga oshirish uchun zarur asoslarni belgilaydi" [6]. Bu shartlar quyidagilardan iborat:

- **Faollik** – Talaba yoshlarga mediashtirilgan turli faoliyat turlarida faol ishtirok etish imkoniyatini berish;
- **Maqbullik** – Talabalar uchun ochiq va maqbul bo'lish, kerakli mediamalumotlarni olish hamda mediasavodxonlikning mohiyati va ahamiyatini anglash imkoniyatini yaratish;
- **Refleksiya** – O'quv jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlashni va mediamatnlarni baholashni rag'batlantirish;
- **Kommunikativlik** – Mediata'lim makonining boshqa ishtirokchilari bilan mediakommunikatsiyani ta'minlash;
- **Ijodkorlik** – Talabalarining qiziqishlari, ehtiyojlari va moyilliklariga moslashuvchi, ijodiy harakat qilishlariga imkon beruvchi shart-sharoit yaratish;
- **Muammolilik** – Talabalarining mavjud mediako'nikmalari va mediasavodxonligi o'rtasidagi ziddiyatni boshdan kechirishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni yaratish orqali ularning mustaqil rivojlanishini rag'batlantirish [6].

Shuni esda tutish kerakki, kompetentlikka asoslangan yondashuvga muvofiq, talaba oliy o'quv yurtining o'quv jarayonida faoliyat subyekti va rivojlanish subyekti sifatida yuzaga keladi. Kompetentliklarni egallash jarayoni talabalarining mustaqil faoliyat tajribasiga asoslanadi va ularning mustaqil faoliyat davomida faolligiga bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot usuli sifatida modellashtirish, ichki aloqalari o'rganilayotgan obyektning eng muhim xususiyatlarini aks ettiradigan kontseptual, belgili yoki protsessual tuzilishni yaratishni ta'minlaydi.

"Model" tushunchasiga odatda adabiyotlarda namuna sifatida qaraladi. Ya'ni ilmiy, ishlab chiqarish va boshqa maqsadlar uchun har qanday boshqa modellashtiriladigan qurilma tuzilishiga va faoliyatiga taqlid qiladigan, qayta ishlab chiqaradigan qurilma. Keng ma'noda model deganda, "o'z o'rnini bosuvchi sifatida ishlatiladigan har qanday obyekt, jarayon yoki hodisaning har qanday tasviri tushuniladi" [10].

Pedagogik adabiyotlarda modellar haqida turli xil fikrlar mavjud:

- model – ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish usuli sifatida;
- model – pedagogik faoliyat va o'quv tajribasini qayta ko'rib chiqiladigan tajriba namunasi sifatida;
- model – muqobil ta'lim va uning konstruksiyasi hamda yangi shakllar arxitekturasi sifatida;
- model – innovatsion eksperimentning tizimlashtirilgan shakli sifatida;
- model – ta'lim tashkilotini rivojlantirishning loyihaviy uslubini ishga tushirish uchun kontseptual asos sifatida;

- model – madaniy me'yorlarni translyatsiya qiladigan va rivojlantiradigan tashkiliy tizim sifatida [11].

Ushbu ishda model ma'lum bir qiyofani yoki talabaning mediamadaniyatini rivojlantirish jarayonining variantini anglatadi. Oliy ta'lim tashkilotlari talabalarining mediasavodxonligini rivojlantirishning ilmiy asoslangan jarayonida modelni tashkil etishni ma'lumot manbai sifatida yaxlit tavsiflash zarur. Bunday tavsif bashoratli bo'lishi va teskari aloqa vositasi sifatida xizmat qilishi kerak.

Pedagogik tadqiqotchilar, odatda, mavzu va maqsadga qarab obyektning namoyish qilish uchun turli xil chizmalardan foydalanadilar. Masalan, jarayonlar an'anaviy ravishda faoliyat predmeti, tamoyillar, shartlar, maqsadlar va natijalar kabi tarkibiy qismlar orqali tahlil qilinadi.

Tadqiqot vazifalaridan kelib chiqib, talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirish modeli ishlab chiqildi (1-rasmga qarang).

1-rasm. Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.

Mediasavodxonligi yuqori darajada rivojlangan bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash ijtimoiy buyurtma sifatida belgilanadi. Ushbu modelni ishlab chiqishda komponentli modellashtirish mexanizmidan foydalanildi, asosiy metodologik yondashuv sifatida tizimli yondashuv tanlandi. Ushbu yondashuv asosida modellashtirish tamoyillari aniqlandi: izchillik, tashkil etish, o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish, uzluksizlik va optimallik.

Mediasavodxonlikni rivojlantirish jarayonini tadqiq qilish davomida uning tamoyillari o'rganildi. Bu tamoyillar quyidagilardan iborat:

- **Madaniy muvofiqlik** – talabaning jamiyatdagi madaniy sharoitlari va ta'lim-tarbiya jarayonlarini hisobga olish.
- **Semiotiklik** – belgili-ramziy tizimlarni idrok etish, dinamik va statistik qonuniyatlarga asoslanish hamda fikrlash jarayonini samarali qilish.
- **Medianing tilini o'rganish** – talabalarga axborotni iste'mol qilish erkinligini ta'minlash imkonini yaratish.
- **Subyektivlik** – talabaning faol harakatlari, o'rganishdagi tashabbusi, shaxsiy tajribasi va mustaqilligiga asoslanish.
- **Faoliyat** – talabani mediata'lim faoliyatiga jalb qilish uchun pedagog o'zaro hamkorlikni takomillashtiradigan sharoitlarni yaratish.
- **Ijodiy faoliyatni rivojlantirish** – mediamahsulot yaratish jarayonida ijodkorlikni rag'batlantirish.

- **Insonparvarlashtirish** – har bir talabaga hurmat bilan munosabatda bo'lish, uning shaxsiga e'tibor qaratish va individualligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash.

- **Integratsiya** – mediamadaniyatni rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlarni ta'minlash.

- **Ijodkorlik va muvaffaqiyat tamoyili** – talabaning qobiliyatlarini ochish, individual xususiyatlarini rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirishga rag'batlantirish [1].

Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirish jarayoni o'qitishning maqsadi, mazmuni, usullari, shakllari va vositalariga mos ravishda tanlandi. Bu jarayon o'zaro bog'liq bo'lgan to'rt bosqichda amalga oshiriladi: motivatsion, nazariy, amaliy va refleksiv-baholash bosqichlari.

- **Motivatsion bosqich** – mediadan foydalanish va o'z media mahsulotini yaratish uchun ko'p qirrali va xilma-xil motivlarni shakllantirish.

- **Nazariy bosqich** – media sohasidagi bilimlarni shakllantirish, tanqidiy fikrlash va kommunikativlikni rivojlantirish.

- **Amaliy bosqich** – kasbiy faoliyatga asoslangan holda mediadan foydalanish bo'yicha tajriba to'plash, bu boradagi ko'nikmalarni shakllantirish; tanqidiy va ijodiy fikrlash, kognitiv faollik hamda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish.

- **Refleksiv-baholash bosqichi** – refleksiv fikrlash va faoliyat natijalarini obyektiv baholash ko'nikmalarini rivojlantirish. Bu bosqich o'qitish usullari va shakllarining kontekstli ta'lim elementlarini o'z ichiga oladi.

Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirish modelini amalga oshirish uchun "Talabalarining mediasavodxonligini rivojlantirish" mediata'lim sikli doirasida fakultativ mashg'ulotlar dasturini ishlab chiqishni talab etadi. Oliy ta'lim tashkilotlarining mediata'lim maydoni zamonaviy axborot jamiyatining sharoitida kasbiy ta'lim amalga oshiriladigan media va ta'limning integratsiyasi natijasidir.

N.B. Kirillova o'z g'oyalari asosida mediamadaniyat tarkibida axborot uzatish madaniyati, uni idrok etish madaniyati, shuningdek, subyektning rivojlanish darajalari tizimini ajratib ko'rsatadi. U talaba shaxsining mediamadaniyatini individual darajada axborot uzatish nuqtai nazaridan, shuningdek, OTMning meta-darajasi va mediata'lim maydoni darajasini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi [12].

Axborotni idrok etish darajasini ajratish jarayonida talaba shaxsining mediamadaniyatini rivojlanish darajalari, mediamadaniy faoliyat, medialashtirilgan makondagi o'zaro munosabat subyekti sifatidagi faol roli alohida ahamiyatga ega. Talaba shaxsining mediamadaniyati yangi axborot sharoitlarida inson shaxsini rivojlantirish uchun dinamik dispozitsiya tizimi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu jarayon mehnat bozori talablariga javob beradigan bitiruvchilarning mediasavodxonligini rivojlantirishga olib keladi.

Mediamahsulotlar va inson o'rtasidagi muloqot nazariyasi, mediata'lim g'oyalari, mediamadaniyat va uning tarkibiy tizimlari oliy ta'lim tashkilotlari talabalarida mediasavodxonlikni rivojlantirishning nazariy va uslubiy asosini tashkil etadi. Mediasavodxonlik talabaning xulq-atvori, faoliyati, muloqoti va fikrlash madaniyatida namoyon bo'ladi. Uning rivojlanish darajasi axborot jamiyatidagi o'zaro munosabatlar asosida shakllanadi. N.A. Konovalovning qarashlariga asoslanib, mediasavodxonlik "aksiologik, texnologik va shaxsiy-ijodiy faoliyat"ni o'z ichiga oladi. Aksiologik komponent media qadriyatlarini va ularning voqelikdagi o'rni bilan bog'liq; texnologik komponent esa media faoliyati uchun texnik va dasturiy vositalar majmuasini qamrab oladi; shaxsiy-ijodiy faoliyat komponenti esa oliy ta'lim muassasasi makonida subyektlarning ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi [13].

Mazmunli blok talaba shaxsining mediamadaniyatini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillarning butun majmuasini o'z ichiga oladi va oliy kasbiy ta'lim ijtimoiy-madaniy institut sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Bular orasidan medialashtirilgan faoliyatning subyekti, vositalari, mazmuni va shartlari ajratib ko'rsatiladi.

Ommaviy media orqali turli shakl, tur va janrlarda tarqatiladigan asarlar sifatida tushuniladigan mediamatnlar oliy ta'lim mediamakonining muhim qismini tashkil etadi va axborot-ta'lim jarayonidagi asosiy axborot manbai hisoblanadi. A.V. Fyodorovning fikriga ko'ra, "oliy ta'lim tashkilotlari mediamakonining tashkiliy-pedagogik shartlari deganda, talabaning mediakompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan tizimli harakatlar majmuasi tushuniladi. Bu harakatlar kognitiv, samarali-operativ va motivatsion komponentlarning birligida aks etadi" [14].

Mediasavodxonlikni rivojlantirish muammosini hal etish alohida o'quv fanlari dasturlari doirasida emas, balki o'quv faoliyatida mohiyatan bog'liq bo'lgan universal bilimlarni shakllantirish dasturlari orqali amalga oshirilishi kerak.

Talabalarining shaxsiy bilim faoliyatlarini shakllantirishda quyidagilarga e'tibor qaratiladi:

- axborotga tanqidiy munosabatda bo'lish va uni tanlab qabul qilish;

- boshqalar shaxsiy hayoti haqidagi axborotni hurmat qilish.

- O'quv faoliyatlarini o'zlashtirishda esa quyidagilar ta'minlanadi:

- axborot muhitida amalga oshiriladigan faoliyatlarning sharoitlari va natijalarini baholash;

- talabaning o'zlari, tengdoshlari va pedagoglari tomonidan amalga oshirilgan faoliyatlarni tahlil qilish va baholash;

- raqamli axborot muhitida faoliyat natijalarini tuzatish;

- talabaning o'qishdagi yutuqlariga oid raqamli portfoliosini yaratish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talaba shaxsida mediasavodxonlikni shakllantirish bilan bog'liq holda pedagoglarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Talabani individual axborot arxivlari va axborot resurs markazlarida axborot izlashni o'rgatish;
- Atrof-olam va ta'lim jarayoni haqida axborotlarni qayd etish, audio va video materiallar tayyorlash hamda ularni raqamlashtirishni o'rgatish;
- Bilimlarni tizimlashtirish, ularni konseptual diagrammalar, xaritalar, davr yo'nalishlari va genealogik daraxtlar shaklida taqdim etishni o'rgatish;
- Raqamli ma'lumotlar, tasvir va tovush elementlarini yaratishni o'rgatish;
- Audioko'rgazmali namoyishlar tayyorlash;
- Haqiqiy va virtual konstruktorlarning konstruktiv elementlaridan obyektlar va jarayonlar modellarini shakllantirish.

Media kommunikativ o'quv faoliyatlarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Buning uchun quyidagi texnikalar qo'llaniladi:

- Gipermedia-xabarlar yaratish;
- Audioko'rgazmali namoyish mahsulotlari bilan chiqish;
- Jamoali yoki shaxsiy kommunikasiyaning jarayonini qayd etish (audio, video va matnli yozuvlar);
- Raqamli muhitda muloqotlar (elektron pochta, chat, videokonferensiya, forum va bloglardan foydalanish).

Talabalarning mediadan to'g'ri foydalana olish malakalarini shakllantirish tizimli faoliyatga asoslangan yondashuv doirasida amalga oshiriladi. Bu jarayon o'quv rejasi barcha fanlarini o'rganish jarayonida olib boriladi va uning natijasi talabalarning o'qitishdagi integrativ yutuqlari bilan bog'liq bo'ladi. Bu ko'nikmalar boshlang'ich umumiy ta'lim dasturlarida belgilangan natijalarda ham aks etadi.

Bugungi kunda biz foydalanadigan axborotning sifati hayotiy tanlovlarimizga va ijtimoiy-siyosiy faoliyatimizga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Fuqarolar axborotning ishonchligini baholash, o'z fikrini erkin bildirish huquqlarini amalga oshirishga ehtiyoj sezmoqda. Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining 19-moddasida ko'rsatilishicha: *"Har bir inson e'tiqod erkinligi va uni erkin ifoda etish huquqiga ega. Ushbu huquq o'z e'tiqodiga to'siqsiz sodiq bo'lish, shuningdek, axborot va g'oyalarni har qanday vositalar orqali davlat chegaralaridan qat'i nazar izlash, olish va tarqatish erkinligini o'z ichiga oladi."* Mediasavodxonlik ushbu huquqlardan to'laonli foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim va malakalar bilan ta'minlaydi.

Jamiyat hayotining barcha sohalarini, shu jumladan ta'lim rivojlanishini mediasiz tasavvur qilish qiyin. Axborot makonining globalashuvi natijasida yangi bilimlar, faktlar va konsepsiyalar oqimi ortib bormoqda. Medialar orqali tarqalayotgan axborotlardan samarali foydalanish muammosi yuzaga kelmoqda.

Turli axborotlarning betartib tarqalishi talaba va yoshlarning mustaqil fikrlash ko'nikmalariga, ularning qadriyatlarini va qarashlarini shakllantirishga ta'sir qiladi. Ushbu jarayonda axborotni tartibga solish, uni qabul qilish va ishlatishning yangi usullarini ishlab chiqish zaruratga aylanmoqda. Shu sababli, fuqarolarda mediasavodxonlikni rivojlantirish va axborot madaniyatini shakllantirish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish lozim.

Bu borada O'zbekiston uchun xorijiy tajriba o'rganish muhimdir. 2020-yil 6-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"1gi Farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonida maktab ta'limi bo'yicha ilg'or davlatlar tajribasini, xususan Finlyandiya ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari o'rganish vazifasi belgilangan edi. Finlyandiya ta'lim tizimi xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi, bu esa O'zbekiston uchun dolzarb tajriba hisoblanadi.

Hozirda Finlyandiyada Ta'lim vazirligining Audiovizual media milliy instituti faoliyat yuritmoqda. Ushbu institut nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda mediasavodxonlikni oshirishga hissa qo'shayotgan tashkilot va shaxslarni qo'llab-quvvatlash orqali mediasavodxonlikni rivojlantirishni muvofiqlashtiradi.

Finlyandiyada har bir inson uchun mediasavodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlari "Mediasavodxonlik hamma uchun" shiori ostida rivojlanmoqda. Mediasavodxonlik fuqarolik omilining muhim elementi hisoblanadi va u sifatli, tizimli hamda keng qamrovli mediata'lim orqali targ'ib qilinadi va qo'llab-quvvatlanadi. Keng qamrovli mediata'lim Finlyandiyada taqdim etiladigan mediata'lim mazmuni, istiqbollari, maqsadli guruhlar va geografik taqsimoti bilan izohlanadi. Sifatli mediata'lim tadqiqotlar asosida rivojlantiriladi, ishlab chiqiladi va baholanadi.

Mediata'lim doirasi keng va xilma-xil bo'lib, u turli darajalarda targ'ib qilinishi, o'rganilishi, rivojlantirilishi va amalga oshirilishi mumkin. Finlyandiyada mediata'lim rasmiy va norasmiy ta'lim muassasalari tarkibida qo'llaniladi. Mediata'lim maktabgacha ta'lim tizimi, umumiy o'rta ta'lim maktablari, axborot resurs markazlari, yoshlar tashkilotlari, tarixiy muzeylar, davlat va jamoat tashkilotlari, milliy, hududiy va mahalliy tizimlar darajasida amalga oshiriladi. Bugungi kunda O'zbekistonda ham mediasavodxonlik targ'iboti bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayon umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimida o'quv va fan dasturlariga kiritilgan.

1 <https://lex.uz/docs/-5085999>

Umuman olganda, ta'lim tizimi mediata'lim uchun asos yaratadi, chunki u barchaga bu bilimlardan teng foydalanish imkoniyatini beradi. Mediata'lim turli maqsadli guruhlarini qamrab oladi va madaniyat, transport va kommunikatsiyalar, ijtimoiy muammolar hamda sog'liqni saqlash kabi ma'muriy sohalarida ko'tariladi.

Mediasavodxonlik siyosatini ishlab chiqishda siyosat doirasining ko'lami, maqsadlari va istiqbollari turlicha bo'lishi mumkin. Bu siyosat xalqaro va milliy shakllarda amalga oshiriladi. Mediasavodxonlik siyosati o'quv rejasining, shuningdek, davlat dasturining bir qismi sifatida kiritilishi mumkin. Shu bilan birga, mediasavodxonlikni sohalar kesimida, masalan, kutubxonalar, axborot resurs markazlari, ta'lim, OAV va yoshlar bilan ishlash tizimlarida kuzatish mumkin. Bundan tashqari, hududiy darajadagi mediasavodxonlik siyosati ham mavjud.

Mediasavodxonlik munisipalitetlar darajasida ham targ'ib qilinmoqda. Ushbu siyosatni amalga oshirishda asosiy e'tibor odamlarning turli ehtiyojlariga qaratiladi. Bu ehtiyojlarni qondirish uchun eng maqbul harakatlar tanlanadi. Siyosatni amalga oshirish shakllari xilma-xil bo'lib, tadqiqotlar, so'rovlar, intervyular, saytlarni ishlab chiqish va maslahatlardan iborat bo'lishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jamiyatda mediasavodxonlikni rivojlantirishda o'zaro muvofiqlashtirish darajasini oshirish lozim, ya'ni ta'lim tizimi, nodavlat notijorat tashkilotlari, hukumat va vazirliklar o'rtasida muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yish muhim. Ta'limda, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida mediasavodxonlikni talabalar o'rtasida shakllantirish o'quv dasturlariga bosqichma-bosqich kiritilmoqda. Umuman olganda, talabalar savodini oshirib borish bilan birga, ularga har tomondan kelayotgan ma'lumotlarning xavf-xatarlari haqida xabar berib borish zarur.

Mediasavodxonlikni shakllantirishning asosiy omillari va ularning mazmuni quyidagilardan iborat:

- ko'rish organlari, nerv tizimi va faoliyat-tayanch apparati uchun xavfsiz bo'lgan media vositalari bilan ishlash uchun ergonomik uslublardan foydalanish;

- axborotni yozish va qayd etish: kameradan, raqamli mikroskop, mikrofon va raqamli datchiklardan axborotni kompyuterga kiritish; tasvirlar va matnlarni skanerdan o'tkazish; axborotni yozib olish (saqlab qolish); tasvir ko'rinishida kiritilgan matnni tanib olish; foto va video tasvir qurilmalari hamda axborotni ko'chirish va saqlash moslamalari, fleshkartalar bilan tanishtirish;

- kompyuterda matn yaratish: klaviaturadan foydalanib matn yaratish, so'zlarning to'g'ri yozilishi, tinish belgilari va orfografiya qoidalarini o'zlashtirish; matnni saqlash, unga o'zgartirish kiritish va boshqalarni o'rganish; matnni terish orqali ona tili va chet tillarini o'rganishga intilish;

- grafik ma'lumotlar: grafik plashetda rasm chizishni (tayyor rasmdan nusxa olish, shaxsiy rasmlarni yaratish) o'rganish; oilaviy shajara daraxtini yaratish;

- matnni tahrir qilish: matnga o'zgartirishlar kiritish, so'z yoki matn qismini o'chirish, almashtirish, o'mniga qo'yish va boshqa amallar orqali matnni tahrir qilish; tasvirlarni (slayd-shou), video va audio yozuvlarni tahrir qilish;

- axborotni qidirish: kompyuter lug'atlaridan yoki internetdan biror tushuncha yoki axborotni izlab topish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Фомина, М.Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной культуры в общеобразовательной школе: дис. канд. пед. наук / М.Н. Фомина. – М., 2001. – С. 178.
2. Duncan, B. (Ed.) (1989). *Media Literacy Resource Guide*. Toronto: Ministry of Education of Ontario, Publications Branch, The Queen's Printer, 232 p.
3. Гордеева И.В. Мультимедиа технология. – Новосибирск: СГГА, 2010. – С. 158.
4. Сидорина, Н.А. Социально-педагогическое сопровождение развития одаренности подростков детского оздоровительного лагеря: автореф. дис.... канд. пед. наук / Н.А. Сидорина. – Кострома, 2006. – 24 с.
5. Фёдоров, А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. – Таганрог: Кучма, 2004. – С. 340.
6. Хлызова, Н.Ю. Медиаобразование как педагогическое понятие в отечественных и зарубежных педагогических исследованиях // Проблемы современного образования: Вестник ИГЛУ. – 2007. – № 4.
7. Юсупова, И.С. Медиаобразование и современная школа // Электронный сборник статей молодых ученых. – Таганрог, 2009. – С. 229–231.
8. Игнатьева, А.В. Из опыта использования медиаресурсов в образовательном пространстве педагогического университета // Электронный сборник статей молодых ученых. – Таганрог, 2009. – С. 88–93.
9. Харлампьева, Т.В. Использование медиаобразовательных методов в процессе формирования критического мышления студентов вуза // Электронный сборник статей молодых ученых. – Таганрог, 2009. – С. 199–203.
10. Фёдоров, А.В. Медиаобразование: вчера и сегодня. – М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО "Информация для всех", 2009. – С. 73.
11. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации. – СПб., 2003. – С. 30.
12. Кириллова, Н.Б. Медиа-культура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический проект, 2005. – С. 31–33.
13. Коновалова, Н.А. Развитие медиакультуры студентов педагогического вуза. Дис.... канд. пед. наук. – Вологда, 2004. – С. 52-б.
14. Фёдоров, А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. МОО ВПП ЮНЕСКО. – 2007. – С. 205–206.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.